

Тимошик М. С.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри
Інститут журналістики та міжнародних відносин
Київського національного університету культури і мистецтв

АРХІДІЯКОНО-СТЕФАНІВСЬКИЙ ХРАМ ЯК ПЕРША ДЕРЕВ'ЯНА ЦЕРКВА В С. ДАНИНА: ПРО ДАТУ ВІДКРИТТЯ ТА НАЗВУ

За короткий час панування на українських теренах комуністичної ідеології, із пам'яті не одного покоління була витравлена історія духовних оберегів українців. Такими оберегами були передусім церкви. За часи козацької України мешканці навіть найменших сіл старалися звести в себе ошатний храм.

З роками записувати “живу історію” малих населених пунктів стає все важче. Старожителями в них стає покоління, генетична пам'ять якого була штучно перервана. Таким чином, залишаються архівні пошуки.

Архівна розпорошеність

З огляду на те, що Ніжинський повіт до кінця XVIII ст. перебував у складі Київського намісництва, перші відомості про витоки Данинської церкви слід шукати в київських архівах.

У фонді Київської духовної консисторії, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України в Києві, є частина документів про церкви Ніжинського повіту. Тут вдалося віднайти першу писемну згадку про церкву в Данині – Архидиякона Стефана. Йдеться про найстаріший документ, на сьогодні виявлений, – “Відомість про дияконів і паламарях по Київській Духовній Консисторії за 1778 р.” У пункті 48 цього документа зазначається: “При церкві Архидиякона Стефана Данинській – дяк Іван Ляшенко, паламар – Василь Проценко”. В окремій графі біля кожного зазначається станове звання: дяк був звання козачого, а паламар – звання підданського [1].

Адміністративне підпорядкування церков Ніжинського повіту Київській духовній консисторії тривало до 1796 р. Саме тоді на території вже підросійської України створюються губернії. Лівобережні повіти Київського намісництва переходять у підпорядкування новоутвореної Чернігівської губернії, а церкви – відповідно до Чернігівської духовної консисторії.

У Державному архіві Чернігівської області найстаріший документ про Данинську церкву зберігається у фонді Ніжинського духовного правління і відноситься до 1797 р. У “Даних про служителів церков Ніжинського повіту” під номером позиції 36 маємо інформацію про тих, хто був причетний для проведення богослужб у Данині наприкінці XVII ст. [2].

Священиком у Данині 1797 р. був Петро Греченко. Йому тоді виповнилося 28 років. Призначений він був до цієї церкви на місце померлого священика Григорія Кривого. У графі про сімейний склад зазначається, що молодий священик мав сина Івана, якому на той час виповнилося шість років.

Дияконське місце у Данинській церкві посідав священик Яків Світинський. Паламарем служив ще один Греченко – 37-річий Олексій.

Час постання храму

Першу задокументовану інформацію про церкву Святого Архидиякона Стефана віднаходимо в “Формулярних відомостях про церкви і церковнослужителів Ніжинського повіту за 1837 рік”. Документ називається “Відомість про церкву Святого Архидиякона Стефана Ніжинського повіту села Данини. За 1837 рік” [3].

“Церква побудована коштами прихожан у 1775 р., – читаємо в довідці про церкву: “Будівля дерев'яна на кам'яному фундаменті, з такою ж дзвіницею. Міцна. Минулого 1836 року була зовсім оновлена, покрита залізом. Пофарбована зовні малиновим кольором. 10 листопада Носівським благочинним священиком Дмитрієм Барзеловським освячена” [3, 188].

Щодо дати відкриття храму важливо зробити одне принципове уточнення. Автор цих рядків виявив ще одне джерело, в якому ця подія зазначена під іншою датою, на вісім років раніше, – 1767 р. Йдеться про “Історико-статистичний опис Чернігівської єпархії” (Чернігів, 1873). У сьомому томі – Ніжинський повіт – про це село читаємо таке: “В Даниной, за переписом 1767 року, храм архід. Стефана, дерев'яний; такий же й нині” [4].

Яка ж дата із цих двох джерел є більш вірогідною: 1775 чи 1767? На нашу думку, друга. Більше того, можна з певністю ствердити, що Стефанівську церкву споруджено в Данині раніше 1767 р. Підстави зробити такий висновок дають кілька аргументів.

Перший. Проведений автором цих рядків аналіз перших відомостей про церкви в губернії засвідчує, що цю роботу зазвичай виконували приходські священники, а то й дяки. Вони не завжди мали під руками документи, нерідко такими виступали твердження старожилів села. Вірогідність помилки за таких умов є більшою.

Другий. Багатотомне видання опису Чернігівської губернії, де називається раніша дата відкриття Данинського храму, є офіційним, ініційований владою, тому упорядники мали в своєму розпорядженні офіційні статистичні документи і матеріали, довіра до яких є більша, ніж до переказів.

Третій. У цитованому фрагменті витягу з цієї книжки подається посилання на перепис населення 1767 р., за результатами якого і було зафіксовано наявність у селі церкви. Отож, церква на дату перепису існувала.

Четвертий. У цьому ж джерелі згадуються три церковні реліквії храму: Євангелія 1741 р. та Апостол 1743 р. Якщо мати на увазі, що в першій половині XVII ст. випущені книги були особливо витребуваними й на церковних чи друкарських складах вони не залежувалися, до храму в Данині потрапили незабаром після виходу в світ.

Таким чином, фіксуємо важливий факт: до 1767 р. храм Св. Архидиякона Стефана в Данині вже діяв. Цілковито ствердно можна говорити й про те, що до будівництва цього храму в селі була інша церковна будівля. На це вказують і автори короткого історичного екскурсу Лосинівки й Данини в “Історико-статистичному описі Чернігівської єпархії”: “Перед 1627 роком ці населені пункти вже тоді були *сільцями*, місцями, які нагадували собою, що тут колись, і звичайно до татарщини, були християнські поселення з храмами; але з 1627 року вони вже знову стали називатися селами, тобто, були з храмами” [4].

Майно, утримання і треби

Якою ж була оновлена, чи, точніше, відремонтована 1836 р. Данинська церква Св. Архидиякона Стефана – попередниця Свято-Троїцького храму?

Престол був один – холодний. Начинням посередня.

Церква мала власну землю: дві десятини присадибної та 28 десятин орної землі і сінокошу. Однак, як зазначається в документі, ніякого акту на володіння цією землею, як і плану її розміщення, немає.

При церкві був один дерев’яний будинок на ружній землі “для мешкання церковників”, а при ньому – великий город. Проте прибутку для церкви цей город не давав.

Згідно з постанов Консисторії, священників сільських приходів зобов’язувалася отримувати громада. Для цього кожен господар, який займався землеробством, мав виділяти для церковного дому по одній мірці хліба. Крім того, кожен двір, де є причасники, мав здавати по 10 копійок. Проте, судячи з цього документа, стародавні данинці скупилися на утримання священників. Причт обходився “добровільним даванням”, а за рахунок “відправлення треб утримання їх надто мізерне” [5].

Вказується на наявність у церкві “Опису церковного майна”, що зроблений ще 1828 р. Опис скріплений печаткою та завірений підписом представником Ніжинського духовного правління священником-намісником Федором Кушакевичем.

Ще одна цінна інформація: копії метричних книг у цій церкві велися з 1776 р. і зберігаються в доброму стані.

Перший церковний притч

З цієї інформації можна довідатися про наступних священників церкви після Петра Греченка. Про Олексія Здравого інформація скупа, але з натяком на якусь інтригу: 1835 р. його позбавленню священничого сану та відправлено з Данини в містечко Нова Басань Козелецького повіту. У тамтешній церкві йому підшукали місце дячка.

Наступний священник церкви Св. Архидиякона Стефана – отець Петро Миколайович Огієвський. Це була знакова постать не лише в Данині, а й в цілій губернії.

Дияконовував у Данині в середині XIX ст. Іван Васильович Танський, син дияконський. У жодних духовних училищах не навчався. Працював у Носівці паламарем. 24 жовтня 1837 р. направлений на постійну роботу в Данинську церкву. На той час йому було 25 років.

Мав дружину Уляну Іванівну, 25 років, та двох дітей: дворічну доньку Домніку та однорічного сина Михайла.

В анкетних даних цих двох церковних працівників зазначається також така інформація: “Засудженим і оштрафованим не був”.

Цікаво, що в розділах про причт кожної церкви мала подаватися також інформація про так званій його резерв. У довідці про Данинську церкву зазначено, що в резерві на священника тоді стояв учень Чернігівської духовної семінарії вищого відділення Микола Колесников.

Структура Данинського приходу

Найдавніші статистичні дані відносяться до 1770 р. Від того часу маємо можливість простежити в часовому розрізі майже ста літ позитивну тенденцію щодо зміцнення церковних приходів в окрузі. Для порівняння візьмемо три найбільші на той час села Ніжинського повіту – Лосинівку, Талалаївку, Данину (див. табл. 1).

Таблиця 1

Число прихожан Лосинівської, Данинської та Талалаївської церков:

	1770		1790		1810		1830		1850		1860	
	чол.	жін.	ч	ж	ч	ж	ч	ж	ч	ж	ч	ж
Лос.	680	668	713	700	746	725	942	93	1785	2088	2150	2367
Дан.	738	727	780	772	842	828	1044	1046	1120	1136	1262	1302
Тал.	1032	1030	1086	1093	1178	1235	1274	1356	1408	1407	1474	1526

Наведені в таблиці статистичні дані потребуються короткого коментаря. По-перше, впадає в око, що від середини XVII і аж до 30-х рр. XIX ст. число прихожан у Данинській церкві Св. Архістратиґа Стефана було помітно більше, ніж у єдиній на той час у Лосинівці церкві Св. Іоанна Богослова. Більшою була й загальна кількість данинців. По-друге, серед прихожан Данинської церкви переважали чоловіки – стабільно, аж до початку XIX ст., натомість у Талалаївці переважали жінки.

Дещо інша картина у XIX ст. Приход першої Данинської церкви від початку XIX ст. був розділений на дві частини: данинську і шатурську. Разом із шатурянами ці дві частини приходу складала: 83 двори, 516 чоловіків і 523 жінки. До статистики не включено неповнолітніх дітей. Крім того, до церкви були “приписані” три данинські хутори: поміщика корнета Івана Андрійовича Тарасевича, поміщика ротмістра Федора Антоновича Александровича та графа Рум’янцева.

Що ж до загальної кількості населення Данини, то на початок XIX ст. (дані за 1903 р.) його налічувалося 2807 мешканців (1424 чоловіків та 1383 жінок) [6].

За наказом Чернігівської духовної консисторії від 1808 р. Данинська церква мала мати двох священників, двох дияконів і двох паламарів.

Церковні землі. У першому описі про церкву Св. Архідиякона Стефана йшлося про належні їй 28 десятин орної землі та сінокосу. Маємо можливість порівняти ці дані, записані священником у церковній історії 1837 р., із офіційними даними Чернігівської єпархії за 1864 р. За цей час ця церква “приростила” собі в довічне користування ще 16 десятин землі. В цілому за нею вже числилося 44 десятини. Ймовірно, що після знесення кріпосного права. Коли селяни мали право додатково до своїх наділів викуповувати й поміщицькі землі, церква також скористалася такою можливістю.

Цікаво порівняти таку земельну маєтність з іншими церквами повіту. Із 47 церков повіту шість взагалі були безземельними – не мали в своєму користуванні жодної десятини. Менше ніж 10 десятин було в розпорядженні 13 церков. Від 10 до 30 десятин – 11 церков. Данинська церква відносилася до числа тих найбагатших храмів повіту (таких було 16), які мали землі більше 33 десятин. Більше від данинської мали церкви в Лосинівці (68 десятин), Кошелівці (64), Вересочі (52), Березанці (51,5) та Талалаївці (50) [7].

Якщо врахувати, що на той час у Ніжинському повіті одна десятина орної землі давала чистого прибутку жита 34 пуди на 4 руб. 80 коп. і ярого ячменю 12 пудів на 2 руб. 20 сріблом, то неважко уявити, якою важливою статтею церковного прибутку була земля.

Про особливий статус Данинської церкви та її приходу як досить не бідного в повіті, свідчать і такі статистичні дані, які беремо з відомості про доходи церков Чернігівської єпархії.

По другому благочинному округу (ним, як відомо, керував священник Данинської церкви протоієрей Петро Скорина) найбільше доходу в 1868 р. мала церква в Данині (418,6 руб.), на другому місці – храм у Макіївці (338 руб.), на третьому – в Лосинівці (319 руб.). Помітно меншими прибутки мали храми в Галиці (181,27), Крутах (115) та Крапивні (66 руб.) [8].

...Вже майже триста літ у Данинських церквах (спочатку – в на честь архidiaкона Степана, а з 1883 р. – Святої Трійці) мешканці села різних поколінь на третій день Різдва Христового відзначають одне із своїх храмових світ – День Святого Степана. Ім'я Степана походить від грецького Стефанос, що означає “корона”. Є й інше тлумачення цього імені – як “зразок”, “модель”, “шаблон”. Житейський подвиг багатолітнього опікуна Данини, його великомучеництво має стати зразком, щоденним духовним орієнтиром для нинішніх вірних.

Примітки

1. ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1009, од. зб. 4, арк. 38. Ведомость о дьяках и пономарях в 1778 г., действительно при церквях служащих (Київська духовна консисторія).
2. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, од. зб. 14, спр 703, арк. 19. Сведения о церковных служителях церковей Нежинского уезда.
3. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 2, од. зб. 4519, арк. 188. Ведомость о церкви Святого Архидиакона Стефана Нежинского уезда села Данины. За 1837 год.
4. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Кн. 7. Стародубский, Мглинский, Новозыбковский, Глуховский и Нежинский уезды. – Чернигов : Губернская типография, 1873. – С. 406.
5. Держархів Чернігівської обл., ф. 679, оп. 3, од. зб. 8а, арк. 218-221. Ведомость о церкви Чудо-Александровской села Шатуры 2-го Округа Нежинского уезда Черниговской губернии за 1903 год.
6. Список селенных мест Черниговской губернии, имеющих не менее 10 жителей: По данным 1901 г. – Чернигов, 1902. – С. 46.
7. Распоряжения епархиального начальства: Количество церковных земель по Нежинскому уезду // Черниговские Епархиальные Известия. – 1864. № 1 (1 янв.) – С. 10.
8. Сравнительная ведомость о доходах церковей Черниговской епархии // Черниговские Епархиальные Известия. – 1874 (Часть офиц.). – № 23 (1 дек.). – С. 510-545.

Тимошик М. С.

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри

СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ХРАМ У ШАТУРІ: ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Поєднані кров'ю і церквою

Шатура від Данини – за якихось 2 км на південь по давньому битому шляху з Ніжина на Макіївку. Шатура – найближче до Данини село не лише за географічним розташуванням, а й за численними зв'язками – передусім, господарськими та родинними. Протягом віків зв'язки ці настільки переплелися, настільки змішалися кровно, що, як і в будь-якій великій родині, між даницями й шатурянами не раз доходило і до щасливо-слізного братання, і до злісно-непримиримого конфліктування, притаєного тримання до пори за пазухою з обидвох сторін свого каменя.

Та було чи не єдине, що твердим вузлом зв'язувало, що спонукало відкидати чвари й далі широко добросусідувати, прощаючи й помагаючи в усьому одне одному. Цим єдиним була тут Церква.

У Данині перша церква постала 1767 р. Мала вона назву Архidiaконо-Стефанівська. Проте є підстави стверджувати, що й раніше це село “було з храмом”. Тому від прадавньої пори мешканці сільця Шатури добровільно приписалися до Данинського приходу.

Із цим місцем у центрі Данини тісно пов'язані три найголовніші події в житті не одного покоління шатурян. Тут, у віці немовлят, вони були хрещені освяченою з данинського колодязя водою. У віці дорослому тут вони ставали під вінець. Тут відспівували їхні тлінні тіла тоді, коли приходила пора переступати межу земного життя.

Ідея власної церкви

Кількість шатурських прихожан Данинської церкви починає невпинно збільшуватися від початку ХІХ ст. Сюди було приписано 78 тамтешніх дворів: 420 чоловіків та 434 жінки [1, 188].

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологии Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіонів з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам'ятки біблійної археології як об'єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер'єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам'ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев'яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір'я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П'ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015